

REVISTA PRISMA SOCIAL N° 25

LA SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE: RETOS EDUCATIVOS EN LA SOCIEDAD Y CULTURA POSMODERNA

2º TRIMESTRE, ABRIL 2019 | SECCIÓN TEMÁTICA | PP. 424-438

RECIBIDO: 17/9/2018 – ACEPTADO: 19/10/2018

RETOS DE LA EDUCACIÓN COMO AGENTE Y PACIENTE DE LOS CAMBIOS SOCIOCULTURALES

CHALLENGES OF EDUCATION AS AN
AGENT AND PATIENT OF
SOCIOCULTURAL CHANGES

SILVIA CARRASCAL DOMÍNGUEZ / SCARRASCAL@UCJC.EDU

GRUPO DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA

IGNACIO CEBALLOS VIRO / JAMEJIAS@UCJC.EDU

GRUPO DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA, ESPAÑA

JESÚS A. MEJÍAS LÓPEZ / ICEBALLOS@UCJC.EDU

GRUPO DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA, ESPAÑA

prisma
social
revista
de ciencias
sociales

RESUMEN

La globalización contemporánea construye una sociedad instalada en una permanente transformación. El cambio continuo constituye un factor explicativo estructural de la realidad posmoderna. En este contexto, la educación juega un papel estratégico en las modificaciones sociales y culturales que están teniendo lugar a nuestro alrededor.

El Grupo de Investigación: Cultura, Sociedad y Educación de la Universidad Camilo José Cela viene mostrando desde hace tiempo su interés por aproximarse a este complejo proceso desde una doble perspectiva. Por una parte, a través de una aproximación científica a la educación como instrumento transformacional de la sociedad: aprendizaje servicio, sostenibilidad, género y liderazgo empresarial, inclusión y nuevos espacios y estilos de aprendizaje. En segundo lugar, la educación como clave explicativa para dar cuenta de la complejidad social globalizada y poder entender los mecanismos subyacentes al cambio social. Aspectos tales como la gestión del conocimiento, la alfabetización digital y la redefinición de la construcción de las identidades socioculturales, así como la emergencia de nuevas prácticas artísticas y comunicacionales, son solo algunos aspectos que permiten un abordaje teórico desde la reflexión educativa.

La lectura analítica de estas cuestiones persigue abrir un espacio para el debate científico interdisciplinar capaz de dar respuestas a alguno de los interrogantes de la sociedad del aprendizaje.

PALABRAS CLAVE

Educación; Cambio Social; Cultura; Posmodernidad; Sociedad del Aprendizaje.

ABSTRACT

Contemporary globalization is building up a society involved in continuous transformation. The continuous shifts are a structural explanatory factor of postmodern reality. In this context, education plays a strategic role in the social and cultural transformation, which is taking place around us. The 'Culture, Society and Education group of research', located in the Camilo José Cela university has been showing for several years its interest towards this complex process from a double perspective. On the one hand, through a scientific approach to education as a transformational tool for society: learning, service, sustainability, gender, company leadership, inclusion and new areas and learning styles. On the other hand, education as an explanatory key to meet the demand of the social globalized complexity and understand the underlying mechanisms in social changes; mechanisms such as the knowledge management, the digital literacy and the redefinition of sociocultural identity constructions, as well as the urgency for new artistic practices to strengthen communication. These are just some mechanisms, which promote a theoretical approach in terms of education.

These matters are looking forward one space for an interdisciplinary scientific debate in order to answer some questions on the learning society.

KEYWORDS

Education; Social changes; Culture; Postmodernism; Learning society.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. LA EDUCACIÓN COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA

Conscientes de la importancia que tienen la sociedad y la cultura en la formación de profesionales del sector educativo, y considerando que la educación no es solamente un área profesional, sino un derecho humano y fundamental de todos/as los/as ciudadanos/as¹, se ha pretendido hacer una reflexión crítica sobre cómo se están transformando la sociedad y la cultura, y cuáles son aquellos factores que, desde el ámbito educativo, intervienen en este proceso. La educación no se entiende solo como reproductora de la cultura, sino también, en el otro sentido, como transformadora de la misma. Por ello, para dar cuenta del papel que juega la educación en relación con la cultura y la sociedad, es necesario analizar diferentes áreas de actuación tales como el desarrollo sostenible, el liderazgo, la comunicación, el emprendimiento, la innovación en metodologías y recursos, la inclusión y la atención a la diversidad, así como la identidad cultural y los estilos y espacios de aprendizaje.

El grupo de investigación Cultura, Sociedad y Educación de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Camilo José Cela, del que forman parte los/as autores de este artículo, se plantea el reto de ser un referente en la investigación sobre la formación de profesorado y la educación integrada de las artes, y en los últimos años ha realizado un análisis de la demanda del mercado profesional y un estudio de las tendencias en el mundo educativo. Algunos de sus resultados, que sirven de base para el presente trabajo, fueron mostrados en publicaciones como Carrascal & Ceballos (2017), o en la celebración del *I International Conference «Transforming Society and Culture Through Education»* (Universidad Camilo José Cela, junio de 2018). Esto ha permitido determinar algunas líneas de acción prioritarias tales como el desarrollo de metodologías innovadoras en el uso de la imagen como fuente de aprendizaje, enriquecimiento personal y desarrollo cognitivo; el fomento de la cultura y las artes como parte fundamental para promover la comprensión de la identidad propia y la de otros pueblos, necesario para el completo desarrollo personal; y la motivación de la creatividad y el desarrollo del pensamiento creativo.

Los/as autores entienden, además, que la calidad en la educación ha de partir de una formación óptima del profesorado, uno de los objetivos marcados por Unesco sobre los que el Grupo de Investigación está trabajando activamente, y que será telón de fondo de este artículo.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El presente estudio se ha planteado desde una perspectiva interdisciplinar, con el objetivo de realizar un primer análisis sobre la transformación de la sociedad y la cultura a través de la educación. En este sentido, cabe considerar que a partir de la reflexión crítica y del debate de agentes públicos y privados que actúan en este contexto, se pueden obtener datos objetivos so-

¹ Se utiliza esta forma de redacción por criterio de la revista, aun siendo conscientes de que es contraria a la normativa de uso lingüístico de la RAE (<http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas>).

bre el impacto que produce la educación en esta transformación, así como cuáles son aquellos factores que intervienen en este proceso.

En el desarrollo de la investigación se han establecido tres vertientes de análisis:

- La influencia de los lenguajes visuales y artísticos en el sistema educativo
- La influencia de los *mass media* en el sistema educativo y su vinculación con la educación intercultural
- La vertiente de actuación social del propio sistema educativo, en lo que se refiere a metodologías, igualdad e integración de alumnado

Se ha tratado de ofrecer una perspectiva amplia de lo que se entiende por «sistema educativo», incluyendo no solo la educación formal, sino también la no formal, y asumiendo que instituciones culturales que no se definirían a priori como educativas también pueden tener su papel en la acción educacional de la sociedad en conjunto. Así, por ejemplo, el liderazgo, el desarrollo sostenible, la comunicación, el emprendimiento, la inclusión, el aprendizaje-servicio, la atención a la diversidad, así como la identidad cultural, se plantean como motor de cambio en los estilos y los espacios en el aprendizaje.

A partir de un análisis bibliográfico de dichas vertientes, que estructuran el presente artículo, se persiguen los siguientes objetivos:

- Ofrecer un panorama claro de la interrelación de los agentes culturales, sociales y educativos en el momento actual.
- Mostrar respuestas activas frente a problemáticas emergentes tales como la redefinición de los espacios de aprendizaje, la digitalización de la cultura, la educación para el desarrollo, la integración de poblaciones y la educación de la mujer, poniendo el foco en estudios, proyectos y propuestas innovadoras.

La metodología se ha planteado bajo la estructura de una investigación de carácter cualitativo. La estrategia de intervención está basada en la recopilación de información bibliográfica; además, se ha basado también en el debate en grupos de discusión (Denzin & Lincoln, 2000) durante la mencionada International Conference «Transforming Society and Culture Through Education» de 2018, en la que intervinieron numerosos/as expertos/as en estas cuestiones; posteriormente, se ha realizado un análisis cualitativo, que ha permitido dar respuesta y esclarecer las hipótesis de las que se partía. Los/as autores esperan que las conclusiones permitan, a su vez, generar nuevas teorías e implementar cambios en organizaciones (Yin, 2009).

3. EDUCACIÓN INTEGRADA DE LAS ARTES Y LA CULTURA. RECURSO Y METODOLOGÍA EDUCATIVA DE ALFABETIZACIÓN VISUAL

El diseño de un modelo de educación inclusiva que permita atender a la diversidad y necesidades educativas de todos/as los/as alumnos/as y promueva una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, plantea la necesidad de uso de recursos y materiales que favorezcan la equidad y la integración en el aula.

A través del arte es posible acercarse a diferentes espacios, sociedades, culturas y pueblos, dado que nos encontramos en un mundo en el que las imágenes, objetos y el entorno que nos rodea, se convierten en el signo de lo real y parte fundamental de nuestras vidas, emociones y creencias.

Una obra de arte, al igual que un edificio histórico o artístico, nos permite conocer con inmediatez el mensaje que transmite, llega al cerebro y produce respuestas emocionales inmediatas, convirtiéndose en un objeto cognitivo de primera mano. Tal y como apunta Aladro (2007) es muy importante el impacto de la comunicación presencial, dado que la imagen es un elemento o signo de un proceso comunicativo en curso. En este sentido, se puede afirmar que es el eje o motor de una acción en la que el/la espectador/a puede experimentar un intercambio de conocimiento, donde las imágenes hablan, producen sentimientos y emociones, nos acompañaban en este proceso de aprendizaje y pueden capacitar a la persona para acceder a nuevas áreas de conocimiento o diferentes experiencias (De Andrés, Nos-Aldas & García, 2016).

La imagen y la comunicación verbal han sido consideradas como elementos que se complementan adecuadamente, de ahí la relevancia de entender que la alfabetización visual es una parte importante en todo proceso de aprendizaje y por ende, parte del proceso de transformación socio-cultural (Area & Guarro, 2012). En relación a este aspecto, es necesario hacer referencia a la situación en la que se encuentran los sistemas educativos actuales desde una perspectiva global, dado que se enfrentan a problemas cada vez más complejos y específicos y en un contexto en el que prevalece la diversidad social, cultural religiosa y lingüística.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) es uno de los actores implicados activamente en velar por el compromiso de la sociedad civil con las estrategias de fomento de la educación, creando equipos sólidos de colaboración internacional que sean capaces de generar cambios significativos entre las diferentes áreas de conocimiento, independientemente de los recursos y garantizando la equidad en el acceso a la educación (Unesco, 2015; Unesco, 2016).

En el perfil cultural de un grupo o sociedad intervienen, además de los aspectos históricos y sociales, la educación. Por ello, la sociedad necesita políticas educativas activas y flexibles que favorezcan el desarrollo del aprendizaje a través de una educación intercultural, diseñando programas que atiendan a esta diversidad en los diferentes contextos en los que se produce un proceso comunicativo o de aprendizaje (Aguaded, 2011). En este contexto, la realidad social y cultural representada por un objeto o imagen gráfica o pictórica, es capaz de favorecer el desarrollo cognitivo, creativo y el aprendizaje a través de la alfabetización visual, y permite abordar el reto de la desigualdad en contextos educativos (Area & Guarro, 2012; Soengas & Assif, 2017).

El arte está cada vez más influenciado por la amplia cultura visual y es un conductor vital para la sociedad, la empresa o industria creativa, las cuales reflejan la importancia del consumo cultural y su relación con la mejora de las capacidades y posibilidades de crecimiento. El alto potencial creativo y de innovación, así como la importante contribución de la cultura al desarrollo de los factores sociales y económicos, es consecuencia de la apuesta por la investigación y los procesos creativos. Asimismo, las ciudades, el patrimonio cultural y el entorno, se configu-

ran también como un legado histórico que posee una especial riqueza informativa para el/la espectador/a o ciudadano/a (Eisner, 2004; Jenkins, 2006).

La educación por medio de las artes visuales tiene una gran relevancia a edades tempranas. Por ello, el profesorado deberá dedicar un mayor esfuerzo en su desarrollo profesional, con el objetivo de contribuir directamente al aprendizaje significativo del/de la alumno/a y desarrollar su potencial creativo a través de los diferentes lenguajes de expresión visual y plástica. En este contexto, la realidad social y cultural representada por la imagen, es capaz de favorecer el desarrollo cognitivo, creativo y aprendizaje a través de la alfabetización visual, y permite abordar el reto de la desigualdad en contextos educativos (Berrocal, Caja & González, 2010; Cárdenas & Troncoso-Ávila, 2014).

Cabe afirmar que el acto o proceso del pensamiento creativo involucra múltiples habilidades o destrezas del/de la alumno/a, relacionando a la persona con el proceso y el producto resultado de su imaginación. Esta forma de trabajar permite el desarrollo del acto de pensar, generar ideas y experimentar a través de los objetivos propuestos. Concebir la obra de arte y el patrimonio histórico-artístico como una historia susceptible de ser interpretada, amplía el repertorio de acción de la educación integrada de las artes, dado que se vincula con otra época y cultura, y permite realizar un análisis o retrospectiva de la sociedad (Lankshear & Knobel, 2003).

Como consecuencia de esto y de la respuesta a estos fenómenos, se puede afirmar que existen diferentes formas y estilos de vida, con diversidad de acciones sociales y culturales propias, características de la diversidad de ámbitos y culturas. Por ello, identificar los aspectos para que esta diversidad sea una ventaja y no una amenaza, además de realizar una propuesta de intervención educativa que permita hacer uso de esa diversidad como motor de desarrollo en contextos educativos, es uno de los objetivos principales de los proyectos de innovación educativa, desarrollando la alfabetización visual y la motivación hacia el aprendizaje a través de la imagen gráfica y contemporánea.

4. MASS MEDIA, EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO

4.1. LA NECESIDAD DE ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

En una época caracterizada por la sobreabundancia de mensajes o información visual y gráfica, la no alfabetización audiovisual ocasionada por el desconocimiento o falta de acceso al código, deja al/a la educando/a sin instrumentos críticos para poder abordar la comprensión de los mensajes que recibe desde distintos medios de información y comunicación (Aparici, 2005; Bailey, 2008). Por ello, existe la necesidad de vincular la educación intercultural a la diversidad, sin exclusión social, y tratando de llegar a contextos de educación diversos (Ferrán, 2000; Bustamante & Chacón, 2008).

Los centros educativos, dentro de su quehacer pedagógico, centran sus objetivos en trasladar al/a la estudiante contenidos y conceptos tradicionales que le permitan adquirir las competencias descritas en el marco legislativo; sin embargo, en algunas ocasiones generan una brecha o separación de las didácticas contemporáneas más innovadoras. Estas didácticas activas necesitan un mayor nivel de criticidad por parte del alumnado y una implicación, además de la capacitación y formación del profesorado para poder contribuir al desarrollo de habilidades

y competencias, desde una perspectiva diferente. Esto supone lograr, a través de prácticas docentes innovadoras, el desarrollo emocional y sentimental de cada individuo dentro de un «saber hacer» y «saber ser» y en consonancia con las demandas de la nueva sociedad del conocimiento y la información. Es necesario, por lo tanto, un mayor contenido e instrumentos de alfabetización visual dentro de las escuelas, con el fin de demostrar la importancia de esta dinámica y su repercusión en el aprendizaje.

En este sentido, la formación del profesorado es muy importante en el desarrollo de competencias educativas adecuadas a la realidad existente en la sociedad del conocimiento. Asimismo, el desarrollo de una metodología docente novedosa y una actitud abierta y crítica ante la sociedad actual, permitirá fomentar un proceso reflexivo y una visión analítica en los/as alumnos/as.

Los/as docentes deberán tener la competencia cultural que les permita afrontar los retos de la sociedad actual, aportando además del conocimiento de la materia, una transmisión significativa y transversal de la cultura y la situación de la sociedad. Asimismo, deberán asumir la adquisición de la competencia pedagógica o habilidades didácticas que incidan en la eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje; además de las habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos lenguajes tecnológicos, audiovisuales, etc. Las características personales como la madurez, seguridad, autoestima y equilibrio emocional, empatía, imaginación, entre otras, también son necesarias para contribuir de manera activa y significativa en este proceso educativo.

Estas razones justifican la necesidad de desarrollar en nuestros/as jóvenes, competencias que les faciliten la recepción crítica de medios, logrando una mejor lectura de los mensajes que consumen, y, por lo tanto, se puedan disminuir los efectos negativos que los medios producen en su desarrollo personal y social. Esta formación, aplicada desde las primeras etapas educativas, contribuirá a formar estudiantes con habilidades y competencias necesarias para que puedan desempeñar un mejor rol dentro de la sociedad. Por lo tanto, la alfabetización visual se constituye como un vehículo para lograr dicho objetivo de una manera significativa (Jenkins, 2006).

4.2. COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE: CLAVES DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

La comunicación en la era de la postverdad está definida por un reto educativo de envergadura, para alcanzar una educación capaz de dotar de herramientas que permitan identificar la información veraz. No todo vale, los nuevos espacios de interacción social están definiendo nuevos procesos de construcción de conocimiento. La confianza y el reconocimiento crítico de las fuentes de información resultan clave. Se hace necesario poner a disposición de la ciudadanía criterios científicos que les permitan discriminar aquello relevante de lo que no es significativo.

La educación se convierte de esta manera en el instrumento adecuado para poder otorgar a la ciudadanía una alfabetización digital capaz de afrontar los retos de información y conocimiento que se plantean en la sociedad global.

Los medios de comunicación como instrumento educativo en la era digital han visto transformada su naturaleza por factores tecnológicos, sociales y culturales. Ni siquiera McLuhan podría haber imaginado el escenario en el que nos encontramos. La identidad digital es un concepto estratégico que permite definir al individuo en estos procesos de conocimiento, aprendizaje y alfabetización digital. Ejemplo de lo anteriormente referido es posible encontrarlo en el ámbito

de las redes RR. SS. donde la reputación juega un papel importante a la hora de otorgar criterios y parámetros para una aproximación eficaz a la información.

Las administraciones, los estados y las organizaciones supranacionales son conscientes de los retos educativos que la realidad social contemporánea demanda. En este marco, la Unesco ha definido cinco leyes básicas para la alfabetización digital quedan resumidas en los siguientes principios básicos (Grissle y Singh, 2016):

1. La información y la comunicación son fundamentales para la participación ciudadana y el desarrollo sostenible en todas sus formas;
2. Todo ciudadano es un creador de la información y/o conocimiento;
3. Los mensajes de información, los medios de comunicación no conllevan siempre un valor neutro y por lo que la verdad debe hacerse comprensible;
4. todos los ciudadanos tienen derecho a acceder y comprender la nueva información / conocimiento / mensajes;
5. La alfabetización mediática e informacional no se adquiere de manera inmediata, es un proceso vivo y una experiencia dinámica.

Figura 1. Five Laws of Media and Information Literacy as Harbingers of Human Rights

Fuente: infografía de Unesco a partir de Grizzle y Singh, 2016

Como se desprende de los enunciados establecidos por la Unesco, la construcción del conocimiento del/de la ciudadano/a del siglo XXI pasa necesariamente por un proceso de reflexión intelectual. Proceso que, aunque puede incorporar algunas quiebras, debe contemplar la responsabilidad de la educación para promover el pensamiento crítico.

En este contexto, la alfabetización digital exige un cambio de paradigma, no solo epistemológico sino también social. El conocimiento ya no responde a una lógica de acumulación o sedimentación, sino a un proceso de discriminación selectiva que permita construir un conocimiento científico adecuado. Y todo ello para ser capaz de afrontar el reto de nuevos marcadores de

referencias y tendencias, que sin lugar a dudas inciden en los patrones de consumo. En una sociedad cambiante, la gestión de la incertidumbre a través de un conocimiento adecuado y crítico es esencial para entender el cambio social.

5. LA ORIENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

5.1. EL SURGIMIENTO DE METODOLOGÍAS SOCIALES: EL APRENDIZAJE-SERVICIO

Esta interrelación de educación y sociedad se hace también evidente en el terreno de las metodologías. Cuando agentes del sistema educativo vuelven la mirada a ciertos problemas sociales y se plantean sus objetivos en términos de justicia social, surgen planteamientos como el «aprendizaje-servicio» (ApS). Estos nuevos conceptos no definen solo una temática o una orientación más o menos «social», sino que se postulan como metodologías en las que, por cierto, son tan activos/as los/as alumnos/as como los/as docentes. En efecto, el/la alumno/a es tomado como ciudadano/a, y por lo tanto como agente social, capaz de ejecutar cambios.

En las publicaciones más recientes sobre aprendizaje-servicio todavía se siguen encontrando (sorprendentemente) artículos generalistas y definiciones de esta metodología. Esto evidencia un compromiso con su difusión, aún no muy extendida en la mayoría de las etapas educativas, si bien las etapas de Educación Secundaria y Universitaria son de las que más experiencias de este tipo registran (Folgueiras, Luna & Puig Latorre, 2013 y 2014). Los/as especialistas en aprendizaje-servicio reúnen en sus propuestas y acciones planteamientos de fondo de justicia social (Aramburuzabala, 2013, Murillo & Aramburuzabala, 2014), de compromiso cívico (Puig Rovira, 2009) y de sostenibilidad (Aramburuzabala, Cerrillo & Tello, 2015).

En relación con la sostenibilidad, es palpable también el cambio sistémico que experimenta nuestra sociedad y, en paralelo, nuestro sistema educativo. La llamada «ambientalización o sostenibilización curricular» es un término de debate a la orden del día; así, no cabe duda de que la educación es pieza esencial para lograr los objetivos de sostenibilidad que se han puesto como meta nuestras sociedades. De este modo, desde los albores del siglo XXI la Unesco (2005) ha puesto el foco en la concienciación desde las primeras etapas educativas en el cambio de modelo de desarrollo. Más recientemente, Naciones Unidas (2015) publicó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, donde se vuelve a hacer hincapié en la función de los agentes educadores para propiciar los cambios necesarios.

En este marco, en la literatura especializada reciente se pueden encontrar experiencias de sostenibilización en etapas educativas desde Primaria hasta Universidad, en las que el objetivo consiste en enseñar a pensar a los/as estudiantes acerca del futuro; así, se encuentran modelos de proyectos centrados en «Imagine the Future World», o inspiradoras referencias a centros educativos como la Green School de John y Cynthia Hardy en Bali. El reto en la educación para la sostenibilidad en ámbito universitario, en cambio, está en generar estrategias en los/as alumnos/as no solo para aprender acerca de sostenibilidad, sino del cambio como concepto en sí mismo; en otras palabras, incluir curricularmente el pensamiento crítico y la toma de acción. Este nuevo modelo de sostenibilización curricular insiste en que las propias metodologías deben incorporar en su esencia ese espíritu de aprendizaje social y transformacional, para que pueda

permeabilizar y convertirse en competencias adquiridas por los/as alumnos/as (Lambrechts, Mulà, Ceulemans, Molderez & Gaeremynck, 2013). Este planteamiento de fondo, que toma al/a la aprendiz como agente social y que le muestra cómo ser sujeto activo de transformación social en un marco global, es probablemente uno de los logros más sugerentes de la actual transformación metodológica, situando al/a la alumno/a en el centro de su proceso de aprendizaje.

5.2. LA COMPRESIÓN DE LA VARIEDAD EN EDUCACIÓN: ¿POR FIN LA INTEGRACIÓN?

Un análisis detallado de la actualidad del sistema educativo evidencia el giro que está tomando la educación desde el modelo decimonónico de instruir en la escuela para después servir a la sociedad, hacia la conversión del sistema educativo en un instrumento de transformación de la sociedad, tanto dentro de las escuelas (modelos democráticos y modelos inspirados en Paulo Freire) como hacia fuera de ellas.

En primer lugar, el respeto y atención a la diversidad dentro del sistema escolar ha sido planteado ya de forma continua en las leyes educativas, y revisado necesariamente desde la perspectiva de la multiculturalidad social. Dentro de los propios centros educativos, cada vez más interculturales, se generan estructuras microsociales diversas, contribuyendo a la educación en la diferencia y el respeto de los/as alumnos/as.

También, en cierta forma, la integración de los estilos de aprendizaje y metodologías respetuosas no solo se entiende como una mejora de la eficacia en la adquisición de «competencias para la vida», sino también como forma de respetar la diversidad de ritmos y estrategias cognitivas del alumnado (Alonso & Gallego, 2010). Si bien es cierto que algunos sectores (Rohrer & Pashler, 2012) han reclamado una mayor evidencia científica para la teoría de los estilos de aprendizaje (caso similar a lo que ocurre con otros mantras educativos como la teoría de las inteligencias múltiples, por poner un caso), el campo para la investigación está abierto y la sociedad reclama que los/as especialistas se adentren en el desarrollo de un sistema educativo flexible que acoja las diferentes formas de aproximarse al conocimiento que se detectan entre individuos.

Los entornos abiertos en que se sitúan cada vez más los procesos de aprendizaje dan fe de las transformaciones que debe asumir el sistema escolar para afrontar los retos del mañana. No solo existen pedagogías como «la ciudad como currículo», o con la digitalización masiva de los contenidos y su difusión en Internet, sino también la extensión del concepto de inclusión a la educación permanente y la educación no formal, pues la inclusión es un concepto que atañe ya a todos los ámbitos de nuestras sociedades. Las propias empresas pueden ser «oportunidades sociales», y contribuir decididamente a dar oportunidades reales a personas con capacidades diferentes o con necesidades específicas, dentro de programas de formación permanente. Algunas experiencias en nuestro país y en empresas de inserción, en este sentido, son esperanzadoras (Askunze, 2016; González Olivares & Martín-Serrano, 2012).

5.3. LA IGUALDAD Y EL LIDERAZGO FEMENINO DESDE LA PERSPECTIVA EDUCATIVA

En el marco de todas estas transformaciones multidireccionales entre educación y sociedad, uno de los cambios más claros es el de la posición de las mujeres. La redefinición del rol de la mujer en la sociedad digital implica, de facto, la reconsideración del propio concepto de hombre en términos de antropología filosófica. Es decir, el liderazgo de las mujeres en la actualidad remite a dar nuevas respuestas al concepto de humanidad digital. Para esto es preciso afrontar una crítica profunda de los estereotipos sociales que perpetúan determinadas barreras socio-profesionales y que afectan al desempeño del liderazgo económico, social, cultural y político de las mujeres a escala planetaria.

El propio sector educativo es un campo en el que se vienen reproduciendo estas contradicciones en torno a la posición jerárquica y visibilidad de las mujeres (Díez, Terrón & Anguita, 2009). Una respuesta actual es que el liderazgo femenino se está incluyendo en los programas universitarios de las titulaciones que deben cursar los nuevos directivos de centros educativos; pero las estrategias pueden ir más allá de lo formativo, y ampliarse a los ámbitos del reconocimiento del valor, las estrategias de comunicación o la presencia femenina en otros sectores de la sociedad (Tomàs-Folch & Castro, 2018). Por supuesto, está también el nivel normativo, pues el reto educativo que afronta la sociedad del siglo XXI en materia de empoderamiento y liderazgo de la mujer no solo debe dirigir sus esfuerzos hacia la visibilidad de los problemas de género, sino también establecer mejoras jurídicas efectivas capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades emergentes en esta materia.

Los modelos de liderazgo y desempeño de las mujeres en la sociedad globalizada todavía presentan profundas diferencias en función del sector económico en el que la mujer ejerce su actividad profesional. El mercado laboral demanda cada vez más una gestión eficaz de la diversidad que asuma el género como una variable estratégica independientemente del sector.

Por otra parte, es preciso establecer mecanismos de empoderamiento que favorezcan el acceso al poder político, social y económico de las mujeres. En este punto, es especialmente relevante promover y facilitar las condiciones idóneas que les permitan una relación de igualdad con los medios de producción, hasta el momento dominados real y simbólicamente por el hombre.

La transformación de estas relaciones y el acceso a los activos económicos, especialmente los financieros, resulta clave para entender los factores de empoderamiento posmodernos. Desde estas premisas, siempre resultará más factible afrontar una democratización real en términos de género, capaz de dar respuestas a las disrupciones del sistema social y económico contemporáneo.

6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un análisis sobre el papel que desarrolla la educación en la transformación de la sociedad y la cultura, así como las consecuencias que ejerce en el proceso de socialización. En este sentido, es posible afirmar que resulta imprescindible desarrollar una verdadera educación social y cultural de las nuevas generaciones, formando personas capaces de convivir en un entorno intercultural y de una manera positiva.

De acuerdo con los objetivos propuestos al inicio, se ha mostrado cómo los agentes culturales y sociales están fuertemente interrelacionados con los educativos. Así, muchos de los problemas

emergentes en un nivel social y cultural repercuten en el sistema educativo formal y no formal de nuestras sociedades, convirtiéndolo (siguiendo el título del presente artículo) en paciente de dichos cambios. Pero al mismo tiempo, se ha visto cómo la educación responde a los nuevos retos sociales y culturales actuando como agente y en ocasiones propiciando nuevos cambios a su vez.

En estas páginas se ha tratado de recorrer, a través de una reflexión fundamentada bibliográficamente, algunos de los principales aspectos en los que cultura, sociedad y educación se mezclan en un crisol: la educación para el desarrollo y la igualdad, la integración de poblaciones de diferentes culturas y con diferentes capacidades, el incremento visual y mediático del aprendizaje, la digitalización de la cultura.

Como se deduce de lo expuesto, a través del análisis de las diferentes áreas de actuación, factores como la alfabetización digital se manifiestan como el instrumento a través del cual canalizar no solo las necesidades de aprendizaje, sino también construir un nuevo marco para la construcción de «humanidades digitales» responsables, reflexivas y críticas.

Para ello, la educación debe constituirse en el soporte epistemológico y metodológico que permita una transformación de los procesos de aprendizaje y conocimiento. La incorporación efectiva de nuevas competencias debe orientarse hacia el pensamiento y la reflexividad crítica de la realidad digital a la que nos enfrentamos cada día. Pero no debe olvidarse que, al mismo tiempo, junto al carácter cada vez más digital de la sociedad, coexistimos con nuestra condición analógica, física, terreno en el que se manifiestan muchas contradicciones a las que los sistemas educativos (formales o no formales) tratan de dar respuesta como agentes activos de intervención: migración e inclusión, diversidad e igualdad, sostenibilidad y medio ambiente, etc.

La educación se muestra así, entrado el siglo XXI, como palanca transformacional para los actores sociales en un contexto definido por la incertidumbre y la diversidad como factores estructurales de la sociedad actual.

7. REFERENCIAS

- Aguaded, I. (2011). Media education: an international unstoppable phenomenon UN, Europe and Spain support for edu-communication. [La educación mediática, un movimiento internacional imparabile La ONU, Europa y España apuestan por la educomunicación]. *Comunicar*, 37, 7-8. <https://doi.org/10.3916/C37-2011-01-01>
- Aladro-Vico, E. (2007). Metáforas e iconos para transmitir información. *CIC. Cuadernos de Información y Comunicación*, (12), 49-57. Doi: <http://dx.doi.org/10.5209/CIYC.8100>
- Alonso, C., & Gallego, D. (2010). Los estilos de aprendizaje como competencias para el estudio, el trabajo y la vida. *Revista Estilos de Aprendizaje*, 6:3, 4-22.
- Aparici, R. (2005). Medios de comunicación y educación. *Revista de Educación*, 338, 85-100. <http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre338/re33807.pdf?documentId=0901e72b8124809b>
- Aramburuzabala, P. (2013). Aprendizaje-servicio: una herramienta para educar desde y para la justicia social. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 2:2, 5-11.
- Aramburuzabala, P., Cerrillo, R., & Tello, I. (2015). Aprendizaje-servicio: una propuesta metodológica para la introducción de la sostenibilidad curricular en la Universidad. *Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado*, 19:1, 78-95.
- Area, M. & Guarro, A. (2012). La alfabetización informacional y digital: fundamentos pedagógicos para la enseñanza y el aprendizaje competente. *Revista Española de Documentación Científica*, 46-74, <https://doi.org/10.3989/redc.2012.mono.977>
- Askunze, C. (2016). Empresas de inserción en la economía social. Herramientas para la inclusión sociolaboral. *Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, 29, 1-32.
- Bailey, O. (2008). Diasporic identities and mediated experiences in everyday life. En I. Rydin and U. Sjöberg, eds., *Mediated crossroads: identity, youth culture and ethnicity: theoretical and methodological challenges*. Göteborg: Nordicom, 17-38. <http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/19157>
- Berrocal, M., Caja, J. & González, J. M. (2010). Educar la mirada, la mano y el pensamiento. En J. Caja (Coord.), *La educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, la mano y el pensamiento*, 9-79. Barcelona: GRAÓ. ISBN 84-7827-251-8
- Bustamante, B., Aranguren, F. & Chacón, M. (2008). Towards a democratic education of the look. [Hacia una educación democrática de la mirada]. *Comunicar*, 31, 41-49. <https://doi.org/10.3916/c31-2008-01-005>
- Carrascal, S. & Ceballos, I. (coords.) (2017). *12 Miradas: perspectivas actuales en educación, arte y sociedad*. Madrid: Universitas.
- Cárdenas, R. E. & Troncoso-Ávila, A. (2014). Importancia de las artes visuales en la educación: Un desafío para la formación docente. *Revista Electrónica Educare (Educable Electronic Journal)* 18(3), pp. 191-202. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.18-3.11>

De Andrés, S., Nos-Aldas, E. & García, A. (2016). The Transformative Image. The Power of a Photograph for Social Change: The Death of Aylan. [La imagen transformadora. El poder de cambio social de una fotografía: la muerte de Aylan]. *Comunicar*, 47, 29-37. Doi: <https://doi.org/10.3916/C47-2016-03>

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2000). *Handbook of qualitative research*. London: Sage.

Díez, E. J., Terrón, E., & Anguita, R. (2009). Percepción de las mujeres sobre el «techo de cristal» en educación. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 64, 27-40.

Eisner, E.W. (2004). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Ferrán, A. (2000) La Educación intercultural en España y en Suiza. *Revista española de educación comparada*, (6) 285-316. <http://revistas.uned.es/index.php/REEC/article/view/7302/6970>

Folgueiras, P., Luna, E. y Puig Latorre, G. (2013). Aprendizaje y servicio: estudio del grado de satisfacción de estudiantes universitarios. *Revista de Educación*, 362, 159-185.

Folgueiras, P., Luna, E. & Puig Latorre, G. (2014). El Aprendizaje y servicio en educación secundaria. *Revista Iberoamericana de Educación*, 64, nº extra 2, 1-15.

González Olivares, Á. L., & Martín-Serrano, R. C. (2012). Programa Almida. Programa de mejora de las competencias sociocognitivas en personas con capacidades diferentes. *Acción psicológica*, 9:2, 59-76.

Grizzle, A., y Singh, J. (2016). Five Laws of Media and Information Literacy as Harbingers of Human Rights: a Legacy of Ranganathan's Five Laws of Library Science. En J. Singh, P. Kerr y E. Hamburger (eds.), *Media and Information Literacy: Reinforcing Human Rights, Countering Radicalization and Extremism* (pp. 25-39). Recuperado de: <http://unesdoc.Unesco.org/images/0024/002463/246371e.pdf#page=25>

Jenkins, H. (2006). *Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture*. New York: New York University Press

Lankshear, L. & Knobel, M. (2003). *New Literacies. Changing Knowledge and Classroom Learning*. Buckingham, Open University Press. (<https://goo.gl/hcexhM>)

Lambrechts, W., Mulà, I., Ceulemans, K., Molderez, I., & Gaeremynck, V. (2013). The integration of competences for sustainable development in higher education: an analysis of bachelor programs in management. *Journal of Cleaner Production*, 48, 65-73.

Murillo, F. J., & Aramburuzabala, P. (2014). Aprendizaje-servicio y justicia social. *Cuadernos de Pedagogía*, 450, 50-53.

Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Disponible en: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S

Puig Rovira, J. M. (coord.) (2009). *Aprendizaje servicio (ApS): educación y compromiso cívico*. Barcelona: Graó.

Rohrer, D., & Pashler, H. (2012). Learning Styles, Where's the Evidence? *Medical Education*, 46:7, 634-635.

Soengas, X. & Assif, M. (2017). Cyberactivism in the Process of Political and Social Change in Arab Countries. [El ciberactivismo en el proceso de cambio político y social en los países árabes]. *Comunicar*, 53, 49-57. Doi: <https://doi.org/10.3916/C53-2017-05>

Tomàs-Folch, M., & Castro, D. (2018). Estrategias para mejorar la visibilidad de las mujeres directivas en las instituciones educativas. *International Journal of Educational Leadership and Management*, 6(1), 76-95.

Unesco (2005) *UN Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014 International Implementation Scheme*. Paris: Unesco. Disponible en: <http://unesdoc.Unesco.org/images/0014/001486/148654e.pdf>

Unesco (2015). *La Educación para Todos 200-2015. Logros y desafíos*. París: Organización para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible en: (<http://unesdoc.Unesco.org/images/0023/002325/232565s.pdf>)

Unesco (2016). *La Educación al servicio de los pueblos y el planeta*. Paris: Organización para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible en: (<http://unesdoc.Unesco.org/images/0024/002485/248526S.pdf>)

Yin, R. K. (2009) *Case study research: Design and methods*. 4a. ed. Thousands Oaks, CA: Sage.